

MAKTABDA SOG'LOM MUHITNI SHAKILLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Qobilova Ziyoda Mahammad qizi
Andijon viloyati Jalaquduq tumani
35-Umumta'lim maktabi psixologi
kobilovazieda0@gmail.com
+998-93-416-15-90

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12683478>

Annotatsiya: Bu maqolada "Maktabda sog'lom muhitni shakillantirishning dolzarb masalalari" mavzusiga oid ko'rsatmalar va tavsiyalar beriladi. Maqola o'quvchilarga, o'qituvchilarga va maktab rahbariyatiga muhim bo'lgan muhim masalalarni qamrab oladi.

Kalit so'zlar: maktab, muhit, sog'lom, havo, suv, taomlar, sport.

Maktabda sog'lom muhitni shakillantirish muhimdir, chunki bu o'quvchilar va xodimlar uchun salomat va samarali o'rganish muhitini ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Bu maqolada dolzarb masalalar, ularning echimlari va muammolari ko'rsatiladi.

Maktabda sog'lom muhitni shakillantirish uchun toza havo, suv, taomlar, toza vaqt o'tkazish joylari, o'quvchilarning salomatligi va sport mashg'ulotlari uchun masofaviy imkoniyatlar kritikdir. Bu faktlar o'quvchilarning o'zlarini yaxshi his qilishlari, o'rganishlarini oshirishlari va salomatliklarini saqlashlari uchun zarurdir.

Psixokorreksiyaning o'tkazish shartlari:

- Xodimning psixologik yordam olishi uchun ixtiyoriy roziligi ;
- Xodimning mutaxassisga ishonchi;
- Korreksion dasturni amalga oshirish jarayonida xodim faolligi. Psixokorreksion guruh faoliyatining asosiy tamoyillari:
- Masuliyatlilik tamoyili.
- Yaqinlik tamoyili.
- Qo'llab-quvvatlash tamoyili.
- Shu yerda va hozir tamoyili.
- Maxfiylik tamoyili.
- Seminarning boshidan oxirigacha qatnashish tamoyili. Psixokorreksiya jarayonini aks ettiruvchi 4ta asosiy strategiya mavjud:
- Vaziyatni o'zgartirish.
- Vaziyatni o'zgartirish uchun o'zini o'zgartirish.
- Vaziyatdan chiqib ketish.
- Mazkur vaziyatda hayotining yangi jihatlariga etibor berish.

Maktabda sog'lom muhitni shakillantirishning dolzarb masalalari juda muhimdir. Quyidagi dolzarb masalalarni ko'rsatish mumkin:

1. **Toza havo va suv:** Maktab binosi va ichki joylar toza havo bilan yopilishi kerak. Havo filtrlarining to'g'ri ishlashi va ventilatsiya tizimi muhimdir. Suvsizlik va suv saqlash tizimining to'g'ri ishlashi ham muhimdir.
2. **Yaxshi yuqori taomlanish:** Maktabda taomlar tayyorlashda yuqori standartlarni saqlash kerak. Taomlar tozaligi, oziq-ovqat mahsulotlari sifati, shuningdek, oziq-ovqat saqlash sharoitlari muhimdir.

3. **Toza vaqt o'tkazish joylari:** Maktabda o'quvchilar va xodimlar uchun toza vaqt o'tkazish joylarining mavjudligi muhimdir. Bu joylar tozalanishi kerak va kafelik mahsulotlari bilan ta'minlanishi kerak.

4. **O'quvchilarning salomatligi:** Maktabda o'quvchilarning salomatligini ta'minlash uchun sanitariya va gigiena standartlariga amal qilish zarur. Dezinfeksiya vositalari, qo'llab-quvvatlash joylari, shuningdek, o'quvchilarga maskalar taqdim etilishi muhimdir.

5. **Sport mashg'ulotlari uchun masofaviy imkoniyatlar:** O'quvchilar sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanishlari uchun masofaviy imkoniyatlar taqdim etilishi kerak. Bu yerlarda toza havo, suv ta'minoti, sport vositalari mavjudligi muhimdir.

Bu masalalar sodda ko'rinishda muassasani sog'lom muhitga aylantirish uchun kritik bo'lib, maktabda o'quv jarayonining samaradorligini ta'minlashga yordam beradi.

Maktabda sog'lom muhitni shakillantirish dolzarb masalalari o'quvchi va xodimlar uchun ko'plab foydali natijalarga olib kelishi mumkin. Bu masalalar ustida muhokama va muzokaralar yopilishi, jamoatchilikni bir-birlariga qo'llab-quvvatlash va barcha qatnashchilar uchun yaxshi tushuncha yaratish imkoniyatlarini ta'minlashga yordam beradi.

Jamoani ijtimoiy-psixologik muhiti - guruhning eng ajralmas psixologik xarakteristikasidir, bu guruhning birgalikdagi hamkorlikdagi faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lgan alohida ob'ektlarni (hodisalarni, jarayonlarni) aks ettirishning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq ijtimoiy jarayondir.

Guruh faoliyatining samaradorligi jamoaning ijtimoiy- psixologik muhiti holatiga bog'liq. Jamoadagi ijtimoiy-psixologik muhit. Sog'lom ijtimoiy- psixologik iqlimning eng muhim belgilari:

- guruh a'zolarining bir-biriga bo'lgan ishonchi va yuqori talabchanligi;
- o'zaro do'stona va konstruktiv tanqid qilish;
- butun jamoaga tegishli masalalarni muhokama qilishda o'z fikrini erkin ifoda etish; • menejrlarning bo'ysunuvchilarga bosimining yo'qligi va ularning guruh uchun muhim bo'lgan qarorlarni qabul qilish huquqini tan olishlari;
- jamoa a'zolarining vazifalari va ularni amalga oshirishdagi ishlar holati to'g'risida yetarli darajada xabardorligi;
- jamoa a'zolarida jamoaga tegishli bo'lganidan mamnunlik hissiyoti;
- jamoaning har qanday a'zosida ko'ngilsizlik holatini keltirib chiqaradigan holatlarda (aldanish, umidsizlik, rejalarni buzish) yuqori darajada hissiy ishtirok etish va o'zaro yordam;
- guruhning har bir a'zosi tomonidan ishlarning holati uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olish va boshqalar.

Zamonaviy g'oyalarga ko'ra, sog'lom turmush tarzi bu - inson hayotining kundalik tipik shakllari va usullari hisoblanadi. Sog'lom turmush tarzi bolalar salomatligini saqlash va yaxshilashga qaratilgan muhim omil hisoblanadi. Kun tartibiga rioya qilish o'qish va dam olishni to'g'ri ovqatlanishni, ochiq havoda bo'lishni yo'lga qo'yilishi sog'lom turmush tarzini amalga oshirishga yordam beradi, Har qanday sog'lom turmush tarzining markazida tamoyillar, ya'ni shaxs tomonidan amal qiladigan xulq-atvor qoidalari yotadi. Biologik tamoyillarda sog'lom turmush tarzi yoshga bog'liq bo'lishi nazarda tutilgan. Biologik tamoyillarda inson energiya bilan ta'minlangan, mustahkamlangan, ritmik, mo'tadil bo'lishi kerak deyilsa, ijtimoiy tamoyillarda shaxsni turmush tarzi estetik, axloqiy, kuchli irodali, o'zini o'zi cheklashga odatlantirishi kerak deyiladi. Bu tasnif shaxs va tabiatning birligi atrof-

muhitning biologik va ijtimoiy tamoyillarga asoslanshi, sog'lom turmush tarzi va hayotiy haratti-harakatlar asosida inson hayotini oqilona tashkil etishdan iboradir

Xulosa: Maktabda sog'lom muhitni shakillantirishning dolzarb masalalari uning muhimligini ko'rsatadi. Bu masalalar ustida amaliy harakatlar va konsensusga erishish uchun jamoatchilikning birgalikda ishlashi zarurdir.

Maktabda sog'lom muhitni shakillantirishning dolzarb masalalari o'quvchilar va o'qituvchilar uchun juda muhimdir. Bu masalalar quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

1. Havo va uning sifati: Maktab binosining havo tizimi va havo sifati o'quvchilar uchun muhimdir. Toza va tuzatilgan havo o'quvchilar uchun sog'lom muhit yaratadi.
2. Toza suv ta'minlash: O'quvchilar uchun toza suv ta'minlash, suv saqlash tizimi va suvning sifati muhimdir.
3. Toza ovqat: Maktabda taomlar tayyorlash va saqlash jarayoni o'quvchilar uchun muhimdir. Sog'lom ovqatlar orqali o'quvchilarning sog'lom hayotini ta'minlash zarur.
4. Sport va faol mashg'ulotlar: O'quvchilarga sport va faol mashg'ulotlar orqali sog'lom hayotni o'rganishlari, salomatliklarini saqlashlari va energiyalarini sarflashlari mumkin.
5. Toza va qulay hujjatlar: O'quvchilar uchun toza va qulay o'qish joylari, kutubxonalar va o'rganish materiallari muhimdir.

Bu masalalar ustida maktab rahbariyati, o'qituvchilar, o'quvchilar va maktab xodimlari birgalikda ishlashlari zarur.

References:

1. "Healthy School Environments" - Amerika Birjasi Tibbiyot Assotsiatsiyasi
2. "Creating Healthy Indoor Air Quality in Schools" - Amerika Oziq-ovqat va Daryo Ishlari Idorasi
3. "Guidelines for Healthy Schools" - Dunyo Sog'lomlik Tashkiloti (WHO)
4. "Promoting Health and Wellbeing in Schools" - Britaniya Sog'lomlik Vazirlik
5. "School Health Guidelines for Healthy Eating and Physical Activity" - Amerika Sog'lomlik va Inson xizmatlari Departamenti
6. Umarova, G., & Toshpo'latov, A. (2024). Klaster tanqidiy fikrlash texnologiyasi texnikasi sifatida. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(10), 49–55. Извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/cajmrms/article/view/33393>
https://t.me/innovatsion_akademic
7. Umarova, G. (2024). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNING O'QISHGA BO'LGAN KLASTERLI YONDASHUVI. В *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH* (Т. 2, Выпуск 6, сс. 116–122). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11542450>
https://t.me/innovatsion_akademic
8. Toshpo'latov, A. (2023). SHAXS PSIXODIAGNOSTIKASIDA PROYEKTIV METODIKALARDAN FOYDALANISH. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(5 Part 2), 170–178. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejsspc/article/view/16154> DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8001510>
9. <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/3826>

10. <https://cyberleninka.ru/article/n/ta-lim-muassasalari-jamoasida-sog-lom-muhitni-shakllantirishning-pedagogik-psixologik-asoslari>

INNOVATIVE
ACADEMY